

MIRZO ULUG'BEKNING "TARIXI ARBA-ULUS" ASARI O'RTA OSIYO TARIXINI
O'RGANISHDAGI MUHIM MANBA

Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti, "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti
Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi.

Teshayeva Shahzoda Rahim qizi

Osiyo Xalqaro universiteti "Ijtimoiy fanlar va texnika fakulteti
Tarix ta'lim yo'nalishi ikkinchi bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098265>

Annotatsiya. Mirzo Ulug'bek buyuk olim va ilm-fan hamda madaniyat homiysi sifatida tarixda qoldi. Samarqand uning zamonida Sharqning yirik ilm-fan va madaniyat markazlaridan biriga aylandi. Uning bizgacha 2 ta asari ma'lum birinchisi Ziji Jadidi Ko'ragoniy, ikkinchishi Ulus-i arba'yi Chingizxon (Chingiziylarning to'rt ulusi tarixi) yoki Tarixi arba' ulus (To'rt ulus tarixi) nomi bilan mashhur asar sanaladi ushbu asar O'rta Osiyo tarixini yoritishda muhim asarlar sirasiga kiradi.

Kalit so'zlar: Tarixi arba-ulus, Mirzo Ulug'bek, Chingizxon, mo'g'ullar, Koshg'ar, Yettisuv, Movarounnahr, Shimoliy Afg'oniston, bob, V.Bartold, ilm-fan.

Mirzo Ulug'bek ham aloma ham hukmdor sifatida tarixda qolgan. Mirzo Ulug'bek deganda ko'z oldimizga buyuk sarkarda yoki shoh emas balki buyuk mutafakir olim, astronom ko'z oldimizga gavdalanadi. Uning "Tarixi arba-ulus" nomli asari To'rt ulus tarixi haqida hikoya qiladi. Ulsi arba'-yi Chingiziy (Chingiziylar to'rt ulusi (tarixi) yoki Tarixi arba' ulus (To'rt ulus tarixi) nomli asar asosiy mualliflaridan biri, uning yaratilish tashabbuskori XV asrda o'tgan buyuk olim, yirik davlat arbobi, Shohruh Mirzoning o'g'li Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bekdir. U 1394-yil 22-martda Amir Temurning Iroq va Ozarbayjonga qilgan navbatdagi besh yillik harbiy yurishi vaqtida Sultoniya shahrida, Eron Ozarbayjonida tug'ilgan. Amir Temur saroyida hukm surgan an'anaga ko'ra, shahzoda Sohirqironning katta xotini Saroymulk xonim - Bibi xonimning tarbiyasiga topshiriladi. Oradan bir yil chamasi vaqt o'tgach, 1395-yili Amir Temur Saroymulk xonim va nabirasini Shohruhga qo'shib Samarqandga jo'natadi.

Tarixi arba' ulus muqaddima va yetti bobdan iborat. Muqaddimada o'rta asrlarda tarixchilar o'rtasida hukm surgan an'anaga ko'ra, tangri taolo va uning elchisi Muhammad payg'ambar avlodlari sha'niga aytilgan hamd va na't (maqtovlar), Odam atoning yaratilishi va islomiyatdan awal o'tgan payg'ambarlar, turklarning afsonaviy ota-bobolari hisoblangan Yofas

Mart, 2025-Yil

ibn Nuh va uning farzandi Turkxon, shuningdek, turk-mo'g'ul qabilalari va Chingizxon tarixi bayon etilgan.

Kitobda Odam atoning yaratilishi va islomiyatdan awal o'tgan payg'ambarlar, turklarning afsonaviy otabobolari hisoblangan Yofas ibn Nuh va uning farzandi Turkxon, shuningdek, turk-mo'g'ul qabilalari va Chingizxon tarixi bayon etilgan. Turkxon ibn Yofas va uning Turkiston zaminida podshohlik qilgan avlodi Abuljaxon, Dibokuyxon, Kuyukxon va boshqalar, mo'g'ul va turk qavmlari va ularning podshohlari tarixi bayon etilgan.

I bobda Turkxon ibn Yofas va uning Turkiston zaminida podshohlik qilgan avlodi Abuljaxon, Dibokuyxon, Kuyukxon va boshqalar, tatar-mo'g'ul va turk qavmlari va ularning podshohlari tarixi bayon etilgan.

II bob turk-mo'g'ul xalqlarining afsonaviy onasi Alanguva va undan tarqalgan avlod, yani podshohlar Buzunjon qoon, Buqoxon, Dutimenxon, Qobulxon va boshqalar tarixi bayonini o'z ichiga oladi.

III Kitobning bobida Chingizxon tarixi bayon etilgan.

IV bob Ulug' yurt, yani Mo'g'iliston va Shimoliy Xitoyda hukmronlik qilgan Chingizxon vorislari tarixiga bag'shlanadi.

V bob Chingizxonning to'ng'ich o'g'li Jo'jixon naslidan bo'lgan 33 xonning Dashti qipchoqdagi hukmromligi bayon etilgan.

VI bobda Elxoniyalar, ya'ni Eron hamda Ozarbayjonning XIII-XIV asrlardagi tarixidan bahs yuritiladi.

VII bobda Chig'atoy ulusining, Koshg'ar, Yettisuv, Movarounnahr, Shimoliy Afg'oniston hududidagi XIII-XIV asrlardagi tarixi talqin etilgan.

Shuni ham aytish kerakki, muallif mazkur ulusda hukmronlik qilgan har bir hukmdor xon ustida qisqa va alohida-alohida to'xtalib, ularning davrida sodir bo'lgan voqealardan eng muhimlarini bayon etgan. Tarixi arba' ulus asarining ayrim qismlari, xususan uning to'rtinchi qismi, ko'p jihatdan Sharafuddin Ali Yazdiyning Muqaddimayi Zafarnomasiga o'xshab ketadi. Lekin, Ulug'bek asari birmuncha mukammaldir. Bundan tashqari, unda to'rt ulus o'rtasidagi siyosiy munosabatlar, o'zbek etnonimining kelib chiqish vaqti xususida ham qimmatli ma'lumotlarni uchramiz. Ushbu kitobning faqat qisqartirilgan tahririning to'rt mo'tabar qo'lyozmasi bizgacha yetib kelgan. Ularning ikkitasi Angliyada, bittasi Hindistonda va to'rtinchi nusxasi AQShda saqlanmoqda. Mirzo Ulug'bek tarixiy asarining inglizcha tarjimasini 1838-yili Mayls tomonidan Angliyada chop etilgan. O'zbekcha tarjimasini B.Ahmedov, M.Hasaniy va N.Norqulovlar tomonidan bajarilib, 1994-yili Toshkentda chop etildi.

Mart, 2025-Yil

Mirzo Ulug'bekning Tarixi arba' ulus asari O'rta Osiyo va Qozog'istonning XIII-XIV asrlardagi tarixini o'rganishda, xususan Chig'atoy ulusi tarixini bilishda muhim manbalardan biri hisoblanadi.

XVI-XVII asrlarda yashab ijod etgan muarrixlar uchun ham Ulug'bekning bu asari asosiy manba bo'lib xizmat qilgan "Tarixi arba' ulus" asarida to'rt ulus o'rtasidagi siyosiy munosabatlar, "o'zbek" etnonimining kelib chiqish vaqti xususida ham qimmatli ma'lumotlarni uchratamiz.

Ushbu kitobning faqat qisqartirilgan tahririning to'rt mo'tabar qo'lyozmasi bizgacha yetib kelgan.

Mirzo Ulug'bekning ushbu asaridan qator olim va tadqiqotchilar o'zining bir qator tarixiy, ijtimoiy va falsafiy asarini yozishda foydalangan. Jumladan, V.Bartold "Turkiston mo'g'ullar istilosi davrida", "Ulug'bek va uning davri" kabi asarlarini yozishda foydalangan. V.Bartoldning ta'kidlashiga ko'ra, muallif asarda ko'proq mo'g'ul xonlari nomini qayd etgan. Ammo mamlakat va xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hayoti haqida ma'lumot bermasdan, ularning nomini keltirish bilan cheklangan. Movarounnahr, Qashqar va Yettisuvning Chingizxon hukmronligidan to Amir Temur hokimiyatga kelgunga qadar bo'lgan ijtimoiy-siyosiy tarixi O'rta asr manbalarida juda kam uchraydi. Shuning uchun Mirzo Ulug'bek tomonidan Chig'atoydan Tug'luq Temurgacha yuz bergan tarixiy jarayonlar, shuningdek, Amir Temur davridagi qo'g'irchoq xonlar Suyurg'atmish va Sulton Mahmudxon hukmronligi davrida sodir bo'lgan voqealarning tasvirlanishi nihoyatda muhimdir.

Asarni yozishda muallif ham ko'plab tarixiy, jug'rofiy asarlardan foydalangan. Muallif ko'p hollarda o'z manbalarini aniq ko'rsatmaydi va aytishlaricha, qissa va tarix kitoblar yozilishicha, Chig'atoy ulusi ulamolarining kitoblarida keltirilishicha, bir guruh odil, haqiqatgo'y tarix arboblarning aytishicha kabi umumiy iboralar bilan cheklanadi.

Lekin, ayrim o'rinlarda o'zi foydalangan ba'zi asarlar va ularning mualliflari nomini ham tilga oladi. Bular orasida mashhur astronom Abu Ma'shar Balxiy, yirik olim, shoir hamda sayyoh Rashiduddin Votvot, mashhur tarixchi-yu, davlat arboblari Alouddin Otamalik Juvayniy, Rashiduddin Fazlulloh Hamadoniy, Hamdulloh Mustovfiy Kazviniy va boshqalarning nomlari tilga olinadi. Olim hadis kitoblar va rivoyatlardan foydalanganligini ham aytadi.

Rashiduddin Votvot, Xo'jandiy va Nizomiydan olingan she'riy parchalar ham uchraydi.

Shunga qaraganda Ulug'bek mazkur asarini yozishda juda ko'p va mazmun jihatdan xilma-xil kitoblardan keng foydalangan.

Chingizxon vafoti oldidan (1227-y) o'z tasarrufiga kirgan mamlakatlarni o'g'illariga taqsimlaganda, ikkinchi o'g'li Chig'atoyxonga Sharqiy Turkiston, Yettisuv vohasi va

Mart, 2025-Yil

Movarounnahrni, Xorazmning bir qismi bilan in'om etgani, hozirgi Afg'oniston va Shimoliy Hindiston yerlari esa Chig'atoylar tasarrufiga keyincha o'tgani haqida aytiladi. "To'rt ulus tarixi"da keltirilishicha, Afg'oniston va Shimoliy Hindiston yerlari ham Chingizxonning hayotligidayoq Chig'atoyxonga berilgan.

Bu haqida asarda quyidagilarni o'qiymiz: "Chingizxon G'uronz amin mamlakati hokimligini, Koshg'ar sarhadlaridan uyg'urlar yeri chegarasigacha; Jayhun daryosi adog'igacha yastangan yerlar: Eron bilan Turon oralig'idagi Balx, Badaxshon, Qobul, G'aznin, Sind daryosigacha bo'lgan yerlarning ko'p qismini shu suyuqlik farzandi Chig'atoyxonga berdi".

Chig'atoy qo'shinining tuzilishi, ayniqsa harbiy bo'linmalar nomi haqidagi ma'lumotlar o'ta muhimdir. Masalan, qorovul qism o'sha vaqtlarda bulung'or, irovul (ilg'or qism orqasidan boruvchi bo'linma) — burung'or, maymana (o'ng qanot)- avang'or, soqa (ar'ergard) — o'kchungor deb atalgan

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki Mirzo Ulug'bek mamlakatning siyosiy va iqtisodiy hayotini boshqarish bilan birga, ilmiy faoliyat bilan shug'ullangan va ilmiy-falsafiy tafakkurni rivojlantirgan.

Uning davrida temuriylar davlatidagi parakondalik ilmiy faoliyat olib borishiga monelik qilgan bo'lsada undan juda yaxshi ilmiy meroslar bizgacha yetib kelgan. Mirzo Ulug'bek kabi ilm-fan, madaniyat va adabiyotni rivojlantirib, jahon ilm-fan va ilmiy tafakkuriga hissa qo'shgan shaxslar sanoqlidir.

Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari Mirzo Ulug'bek singari olim va hukmdor avlodlari ekanidan faxrlanadi, birgina "To'rt ulus tarixi" asari O'rta va Markaziy Osiyoning XIII-XIV asrning birinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy tarixini o'rganishda muhim o'rin egallashi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdumjid Madraimov, Gavhar Fuzalova – Manbashunoslik, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti -Toshkent, 2008
2. Ahmedov Bo'riboy. O'zbekiston tarixi manbalari. T.: "O'qituvchi". 1991
3. Ашраф Ахмад. Улуғбек Муҳаммад Тарағай (1394-1449). – Т.: Халқ мероси, 1994
4. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. SCHOLAR, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>

Mart, 2025-Yil

5. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. TADQIQOTLAR.UZ, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
6. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
7. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
8. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
9. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
10. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(4), 463-469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
11. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
12. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
13. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
14. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. EUROPEAN

Mart, 2025-Yil

JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 184–188.

Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>

15. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
16. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
17. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
18. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
19. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
20. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
21. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
22. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
23. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
24. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
25. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK

TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>

26. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
27. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, февраль 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
28. Muyiddinov Bekali. (2025). RESPUBLIKAMIZDA ARXIVLARNING SHAKLLANISHI VA TARMOQLI RAVISHDA KENGAYIB BORISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15023257>
29. Yuldosheva, F. (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. Modern Science and Research, 3(12), 741–749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
30. Yuldosheva F. (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. Modern Science and Research, 3(11), 788–791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
31. Yuldosheva F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING “QADIMGI TURKLAR” ASARIDA KO'KTURKLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. GOLDEN BRAIN, 1(16), 338–342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php//article/view/3908>
32. Yuldosheva F. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – MILLATNING O'Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG'ONISH DAVRINING RAMZI. Modern Science and Research, 4(1), 420–427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/60832>
33. Yuldosheva, F. & Abdihamidova F. (2025). BEHBUDIYNI KIM O'LDIRGAN?. Modern Science and Research, 4(1), 359–366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>
34. Yuldosheva, F. (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. Modern Science and Research, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
35. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV

Mart, 2025-Yil

- TA'LIM. Modern Science and Research, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
36. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. Modern Science and Research, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>.
37. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. Modern Science and Research, 3(5), 522-529.
38. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. Modern Science and Research, 3(12), 353-361.
39. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. Modern Science And Research, 3(5), 148-151.
40. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. Modern Science and Research, 3(2), 447-450.
41. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
42. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
43. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
44. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.
45. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. Modern Science and Research, 3(2), 1004-1011.
46. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. Modern Science and Research, 3(2), 500-507.
47. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. Modern Science and Research, 3(1), 504-510.
48. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 655-659.

49. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
50. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
51. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
52. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
53. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
54. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
55. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
56. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
57. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
58. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.
59. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
60. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.

Mart, 2025-Yil

61. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. Modern Science and Research, 4(2), 87-96.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH